

TURIZM YO'NALISHIDAGI TALABALARNI CHET TIL KASBIY KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA CLIL METODOLOGIYASINING AFZALLIKLARI

Abdullaeva Feruza Suyunovna

(PhD), dotsent

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14356723>

Annotatsiya. Ushbu maqolada CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodologiyasining turizm yo'nalishidagi talabalarni chet til kasbiy kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishdagi ahamiyati va afzalliklari tahlil qilinadi. Mazkur metodologiya orqali talabalar chet tili ko'nikmalarini o'z kasbiy faoliyatlari bilan integratsiya qilishga muvaffaq bo'lmoqda. CLILning xalqaro mehnat bozoriga tayyorlanishda innovatsion ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: CLIL metodologiyasi, turizm ta'limi, chet til kompetensiyasi, kasbiy muloqot, innovatsion metodlar.

KIRISH

Bugungi kunda globalizatsiya jarayonlari dunyo bo'ylab turli sohalarda o'z ta'sirini o'tkazmoqda, bu esa turizm sohasida yetuk mutaxassislarni tayyorlash uchun yangi yondashuvlarni joriy qilish zaruriyatini tug'dirmoqda. Turizm sohasi vakillaridan nafaqat o'z mutaxassislik sohasidagi chuqur bilimlar, balki chet tilida samarali muloqot qilish ko'nikmalariga ega bo'lish ham talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodologiyasi turizm yo'nalishidagi talabalarni chet til kasbiy kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda samarali usul sifatida e'tirof etilmoqda.

CLIL metodologiyasining afzalligi shundaki, u talabalarga bir vaqtning o'zida kasbiy bilimlar va chet til ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv integratsiyalashgan ta'lim modelini ta'minlab, o'quv jarayonini qiziqarli va amaliy ahamiyatga ega qiladi. CLIL yordamida talabalarda chet tilida muloqot qilishning muhim jihatlari, jumladan, lug'at boyligi, tahliliy fikrlash, muammoli vaziyatlarda yechim topish va muloqotga moslashuvchanlik kabi qobiliyatlar rivojlanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Horijiy olimlarning fikricha, CLIL metodologiyasi talabalarni xalqaro me'yorlar darajasida tayyorlash uchun asosiy vositalardan biridir. Masalan, Marsh va Mehisto (2009) CLIL metodologiyasini chet tili o'rganish jarayonida talabalarning motivatsiyasini oshirishda samarali ekanligini ta'kidlagan. Ular ta'limning mazmunli va tilga asoslangan integratsiyasi orqali talabalar bilimlarni ko'proq qabul qilishini va mustaqil o'rganishga moyilligini rivojlantiradi, deb hisoblashadi. Baranova (2020) CLIL metodologiyasining chet tilini o'rganishda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi ahamiyatini o'rgangan. U turizm va mehmonxona xizmatlari sohasida CLIL metodologiyasini qo'llash talabalarning nafaqat til ko'nikmalarini, balki kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishda ham samaradorligini ko'rsatadi.

Shuningdek, Qozog'istonda CLIL metodologiyasini qo'llash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar (Zhetpisbayeva va boshqalar, 2021) bu metodni yuqori natijadorlikka erishish vositasi sifatida tavsiya etadi. Xususan, Xolmatova (2023) CLIL metodologiyasining ta'limdagi

afzalliklariga alohida e'tibor qaratib CLIL yordamida talabalar til ko'nikmalarini kasbiy faoliyatlar bilan bog'lashga muvaffaq bo'lishlarini qayd etadi. CLIL metodologiyasini joriy qilishda o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish va o'qituvchilarni maxsus tayyorlash masalalariga e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlanadi.

MUHOKAMALAR

CLIL metodologiyasining asosiy afzalliklari uning interaktivligi va integratsiyalashgan ta'limni ta'minlashida ko'rinadi. Ushbu metod orqali talabalar chet tilida o'z kasbiy bilimlarini kengaytiradi, ularni real hayotda qo'llashni o'rganadi.

CLILning turizm ta'limidagi samaradorligini oshirish uchun quyidagi jihatlar muhim:

- Autentik materiallardan foydalanish. Talabalar turizm va mehmonxona sohasidagi haqiqiy hujjatlar, reklamalar va xizmat ko'rsatish jarayonlariga oid materiallar orqali bilimlarini mustahkamlaydi.

- Zamonaviy texnologiyalar. Onlayn platformalar, videodarsliklar va virtual simulyatsiyalar yordamida talabalar o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'radi.

- Interaktiv metodlar. Jamoaviy loyihalar, rolli o'yinlar va muloqotga asoslangan topshiriqlar yordamida talabalar o'z kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, CLIL metodologiyasini joriy qilish jarayonida o'qituvchilar uchun maxsus tayyorgarlik dasturlari ishlab chiqilishi zarur.

XULOSA

CLIL metodologiyasi turizm yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarni zamonaviy mehnat bozoriga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv orqali talabalar chet tilni kasbiy kontekstda samarali qo'llashni o'rganadi, bu esa ularning kasbiy kommunikativ kompetensiyasini rivojlantiradi. CLIL talabalarni nafaqat til ko'nikmalariga, balki madaniyatlararo muloqot va muammoli vaziyatlarni hal qilishga tayyorlash imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, autentik materiallar va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bu metodologiyaning samaradorligini oshiradi. Turizm ta'limida CLIL metodologiyasining qo'llanilishi innovatsion va amaliy yondashuv sifatida kelgusida ham dolzarb bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Marsh D., Mehisto P. Content and Language Integrated Learning: A Framework for Teacher Education. Cambridge University Press, 2009.
2. Baranova T.A. CLIL in the Russian Federation: Experiences and Challenges. Journal of Applied Linguistics, 2020.
3. Zhetpisbayeva B., Sagintayeva A. The Impact of CLIL on Professional Language Learning in Kazakhstan. Central Asian Studies Review, 2021.
4. Xolmatova N. O'zbekistonda CLIL metodologiyasining amaliy ahamiyati. Oliy ta'lim innovatsiyalari jurnal, 2023.